

Circuit intégré - la fonction logique OU (OR)

Enoncé de l'activité : la fonction logique OU

Dans cette fiche de travaux pratiques, nous allons utiliser **un circuit intégré** de type DIL (l'abréviation en anglais Dual in-Line Package pour une forme particulière d'un boîtier de circuit intégré).

C'est quoi un circuit intégré ?

Un circuit intégré est un composant électronique de petite taille qui intègre en général une ou plusieurs fonctions analogiques ou numériques, ou voire même mixtes, dans une petite puce miniature fabriquée en silicium (le silicium est un composant obtenu à partir du silice).

Pour vous faire découvrir l'univers de **l'électronique numérique**, nous vous proposons cette fiche d'activité pour découvrir et valider la **fonction logique OU** en réalisant l'expérience avec un circuit intégré; pour cela, nous allons utiliser l'une des 4 portes logiques d'un circuit intégré **74LS32**. La figure ci-dessous nous le présente :

Le **74LS32** est un circuit intégré de la famille **74LS** qui contient 4 portes logiques de type **OU** et qui fonctionne avec une source de tension comprise entre **4.75V** et **5.25V**. Pour cela, nous allons l'alimenter avec une tension continue de 5V. La broche numéro 7 sera ainsi connectée à GND et la broche numéro 14 sera connectée à VCC soit les 5V dans notre cas de figure.

Pour tester les différentes valeurs possibles pour une **fonction logique OU**, nous allons modéliser le schéma ci-dessous sur la plaque d'essai :

Pour cela, nous disposons des **composants électroniques** suivants :

Comme vous pouvez le constater, nous disposons de la liste des composants suivante :

- Une plaque d'essai,
- Une **source de tension** de 5V,
- Un circuit intégré de référence **74LS32** de la famille 74LS
- Une **diode LED** (transparente de couleur verte),
- Une **résistance** d'une valeur de **330 Ohm**,
- Et quelques fils de connexion.

Réalisation, test et interprétation

1. En se basant sur le schéma proposé ci-dessus, réalisez le montage demandé en utilisant les différents composants fournis.
2. En faisant les différentes combinaisons possibles en activant et en désactivant les deux entrées A et B, relevez le **tableau de vérité** de cette fonction.
3. Quelle est la fonction logique que le tableau de vérité la démontre ?

Réalisation et explication de l'activité : Circuit intégré - la fonction logique OU (OR en anglais)

Avant de se lancer dans la réalisation du schéma proposé de cette activité, faisons le tri ensemble des différents composants mis à notre disposition :

En se basant sur le schéma électrique pour tester la fonction logique demandée, nous allons réaliser notre montage nous permettant de tester la fonction logique demandé tel que :

- Les deux lignes rouges situées de part et d'autre dans la plaque d'essai seront nos lignes d'alimentation **+5V**.
- Les deux lignes bleues situées de part et d'autre dans la plaque d'essai seront nos lignes d'alimentation 0V (ce qui représente la masse, appelé aussi **GND**).
- Le fils rouge fourni sera utilisé pour alimenter notre circuit **74LS32** en **+5V**; soit la borne +VCC dans notre circuit.
- Les fils bleus fournis seront utilisés pour toute connexion 0V (soit la borne GND dans notre circuit).
- Le **fil blanc** fourni sera utilisé pour simuler l'interrupteur **A**.
- Le **fil vert** fourni sera utilisé pour simuler l'interrupteur **B**.

Remarque: La diode LED fournie sera utilisée pour la lecture de la valeur à la sortie de notre fonction logique. Pour protéger ce composant, une résistance d'une valeur de **330Ω** sera connectée en série avec.

Vérification de la valeur de la résistance

si vous avez une doute sur la valeur de la résistance, vous pouvez utiliser la calculatrice pour les **codes couleur des résistances** pour vérifier sa valeur.

Pour rappel, une résistance d'une valeur de **330Ω** doit avoir dans l'ordre, de gauche à droite au minimum les trois bandes de couleurs suivantes : **orange, orange, marron**.

Maintenant, une fois que nous avons fini de câbler notre montage, il devra ressembler à la photo ci-dessous :

Comme nous l'avons proposé, les deux fils blanc et vert joueront les interrupteurs **A** et **B** et seront connectés directement sur les deux lignes rouges et bleues de part et d'autre de la plaque d'essai. Ce qui représente dans la logique binaire $A = 0$ ou 1 et $B = 0$ ou 1 .

Ainsi, si nous raisonnons en logique binaire, **la ligne bleue** de la plaque d'essai représente la valeur **0** binaire et **la ligne rouge** de la plaque représente la valeur **1** binaire.

Pour réaliser toutes les combinaisons possibles, nous dressons le tableau ci-dessous pour comprendre quelle connexion à réaliser dans chaque cas de figure :

Numéro du scénario	Interrupteur A	Interrupteur B	Fil blanc	Fil vert
Sc. 1	0	0	0V	0V
Sc. 2	0	1	0V	5V
Sc. 3	1	0	5V	0V
Sc. 4	1	1	5V	5V

En réalisant les différentes combinaisons possibles en modifiant les deux bouts de fils ; le fil **blanc**, qui représente l'interrupteur A, et le fil **vert**, qui représente l'interrupteur B, entre les deux lignes de la plaque **0V** et **5V**, nous pouvons lire relever les différentes valeurs de notre diode LED telles que :

- **Scénario 1** (l'interrupteur **A ouvert** et l'interrupteur **B ouvert**; soit les deux fils vert et blanc connectés à **0V**) → **Résultat** : la diode LED est éteinte.

- **Scénario 2** (l'interrupteur **A ouvert** et l'interrupteur **B fermé**; soit le fil blanc mis à **0V** et le fil vert mis à **5V**) → **Résultat** : la diode LED est allumée.

- **Scénario 3** (l'interrupteur **A fermé** et l'interrupteur **B ouvert**; soit le fil blanc mis à **5V** et le fil vert mis à **0V**) → **Résultat** : la diode LED est allumée.

- **Scénario 4** (l'interrupteur **A fermé** et l'interrupteur **B fermé**; soit les deux fils vert et blanc connectés à **5V**) → **Résultat** : la diode LED est allumée.

Remplissons maintenant la table de vérité de cette **fonction logique** à partir des différents résultats relevés ci-dessus :

Numéro du scénario	Interrupteur A	Interrupteur B	résultat
Sc. 1	0	0	0
Sc. 2	0	1	1
Sc. 3	1	0	1
Sc. 4	1	1	1

Nous concluons ainsi que le résultat retrouvé de ce circuit est la **fonction logique OU**.